

**NEMISCHA IZOHLI VA NEMISCHA-O'ZBEKCHA LUG'ATLARDA
AYRIM DIPLOMATIK TERMINLARNING IZOHLANISHI VA MA'NO
FARQLARI XUSUSIDA**

Sabirov Usmon

UrDU Roman-german filologiyasi
kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada diplomatik faoliyatlarni amalga oshirishda eng ko'p foydalaniladigan, ma'nolari bir-biriga yaqin bo'lgan *die Vereinbarung, der Vertrag, das Abkommen, die Übereinkunft* so'zlari, ya'ni diplomatik terminlar tahlilga tortilgan va ularning nemischa izohli va nemischa – o'zbekcha lug'atlarda taqdimot qilinishini o'rganilgan.

Abstract: In this article, words that are used the most in the implementation of diplomatic activities *die Vereinbarung, der Vertrag, das Abkommen, die Übereinkunft*, which are close in meaning, in other words, diplomatic terms are analyzed and their presentation in German definition and German-Uzbek dictionaries is studied.

Аннотация: В данной статье анализируются наиболее употребляемые при осуществлении дипломатической деятельности слова *die Vereinbarung, der Vertrag, das Abkommen, die Übereinkunft*, близкие по смыслу, т.е. дипломатические термины, а также их немецкое толкование и его представление в изучены немецко-узбекские словари.

Kalit so'zlar: diplomatik termin, diplomatik soha, so'z shakli, so'z ma'nosi, so'zning ot shakli, so'zning fe'l shakli, so'zning sifat shakli.

Ключевые слова: дипломатический термин, дипломатическое поле, словоформа, значение слова, существительная форма слова, глагольная форма слова, прилагательная форма слова.

Key words: diplomatic term, diplomatic field, word form, word meaning, noun form of the word, verb form of the word, adjective form of the word.

Kirish: Ma'lumki, bugungi globallashgan dunyoda davlatlarning o'zaro hamkorlikda va totuvlikda yashashlarida diplomatiya va diplomatik aloqalarning ahamiyati kattadir. Zero, diplomatiya davlat tashqi siyosatining eng muhim vositalaridan biri hisoblanib, ana shu siyosat asosida mamalakat farovonlikka erishadi. Diplomatiya nafaqat rasmiy faoliyat, balki kundalik turmushda, shaxsiy munosabatlarda ham murosaga olib keluvchi faoliyat sanaladi. Shu ma'noda quyida ayrim diplomatik terminlar va ularning ma'no izohlari bilan yaqindan tanishib chiqamiz.

Mavzuga oid adabiyotlarni o’rganish: Diplomatiq terminlarni o’rganish jarayonida tahlillar nemis tili o’rganuvchilar tamonidan ko’p foydalaniladigan Renate Wahrig-Burfeindning “WAHRIG Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache”, (keyingi qismlarda birinchi manba deb yuritiladi) Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmannlarning “Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache” (keyingi qismlarda ikkinchi manba deb yuritiladi) izohli lug’atlarida hamda Respublikamizda so’nggi yillarda chop qilingan nemischa – o’zbekcha lug’atlar manba qilib olindi. Dastavval nemischa “Vereinbarung” so’zining yuqorida ko’rsatib o’tilgan manbalarida taqdimot qilinishini va ular o’rtasidagi farqlarni tahlil qilamiz.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, ushbu so’zning birinchi manbada faqat fe’l shaklining quyidagi izohi berilgan: **vereinbaren** Verb, trans; (vereinbart, vereinbarte, hat vereinbart) etwas (mit jmdm) verabreden, abmachen, miteinander festlegen. Wir haben vereinbart, das Projekt zu unterstützen; einen Preis ..., einen Treffpunkt, Zeitpunkt.... - Biror narsani (kim bilandir) tartibga solmoq, kelishib olmoq. Biz loyihani qo’llab-quvvatlashga kelishib oldik; narx..., uchrashuv nuqtasi, vaqt... Ushbu so’zning ot shakli izohlanmagan va fe’l shaklidan yasalganligi ko’rsatib o’tilgan. **Abt Vereinbarung.**

Keyingi ikkinchi manbamizda esa ushbu so’zning ot shakliga to’liq izoh berilgan, sifat shakli, hamda fe’l shaklining ikkita ma’nosini misollar bilan yoritib berilganini kuzatishimiz mumkin. **Vereinbarung die**, (-, -en) eine Vereinbarung (mit jemandem) etwas, das man gemeinsam besprochen und beschlossen hat. eine Vereinbarung treffen; sich an eine Vereinbarung halten. - Kelishuv, (kim bilandir) birgalikda muhokama qilingan va qaror qilingan narsani kelishuv. shartnoma tuzish; kelishuvga rioya qilish. **vereinbarungsgemäß** ADVERB - kelishuvga binoan. **vereinbaren** VERB (vereinbarte, hat vereinbart) 1. **eine Person vereinbart etwas mit jemandem; Person vereinbaren etwas** Personen legen etwas gemeinsam fest oder entscheiden etwas gemeinsam (einen Termin, einen Treffpunkt, ein Vorgehen vereinbaren) *Ich habe mit ihm vereinbart, dass ich ihn anrufe/ihn anzurufen.* - rozi bo’lmoq FE’L 1. kimdir biror narsaga kim bilandir kelishib olmoq; kimdir biror narsaga kelishib olmoq. Odamlar birgalikda biror narsani hal qiladilar yoki birgalikda qaror qiladilar (uchrashuv, uchrashuv joyi, harakat yo’nalishi bo’yicha kelishib olish) Men unga qo’ng’iroq qilishimni kelishib oldim. 2. **jemand kann etwas mit einer Sache vereinbaren** etwas ist nach der Meinung einer Person zusätzlich zu etwas oder trotz einer anderen Sache möglich. *So eine Lüge kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren / Kannst du so ein zeitaufwendiges Hobby denn mit deinen familiären Pflichten vereinbaren?* 2. kimdir biror narsani biror narsa bilan uyg’unlashtirishi mumkin, biror narsa, biror shaxsning fikriga ko’ra, boshqa narsaga qo’shimcha yoki unga qaramasdan mumkin. Bunday yolg’onni vijdonim bilan qabul qila olmayman /

Sen o'z oilangdagi mas'uliyat bilan shunday vaqt talab qiladigan sevimli mashg'ulotingni uyg'unlashtira olasanmi?

Ushbu so'zning Y.Ismoilov va Sh.Karimovlarning „Wörterbuch Deutsch-Uzbekisch, Uzbekisch-Deutsch. Nemisch-o'zbekcha, o'zbekcha - nemischa lug'at“ida ikkita ma'nosi 1.kelishuv, 2.bitim, shartnoma, jenskiy rodga tegishli ekanligi, qaratqich kelishigida hech qanday qo'shimcha olmasligi va ko'plikda –en qo'shimchasini olishi, kabi grammatik jihatlari hamda **eine treffen** bitim tuzmoq so'z birikmasi keltirilgan. O.Rahmonov va R.Rahmonovalarning “Deutsch-usbekisches Wörterbuch. Nemischa-o'zbekcha lug'at“ida „Vereinbarung“ so'zining bitim, shartnoma ma'nosi va yuqoridagi lug'atimizdagidek grammatik jihatlari ham ko'rsatilgan. Z.Butayev, Y.Ismoilov, Sh. Karimovlarning „Deutsch-usbekisches Wörterbuch. Nemischa-o'zbekcha lug'at“ida ham ; 1.kelishuv, 2.bitim, **eine treffen** bitim tuzmoq kabi ma'lumotlarni uchtarishimiz mumkin.

Keyingi tahlilga tortilgan so'zimiz birinchi manbamizda ot so'z turkumiga ta'lluqli ekanligi, ushbu so'zga ta'lluqli boshqa so'zlar hamda qo'shma so'zlar bilan izohlanganligini kuzatishimiz mumkin. **Vertrag, der, - (e)s, -träge:** schriftlich fixiertes Rechtsgeschäft, Abkommen. einen Vertrag(mit jmdm.) abschließen, schließen; diesen Vertrag sollten Sie nicht unterschreiben; ich möchte den Vertrag kündigen; langfristiger, kurzfristiger Vertrag; das steht mir laut Vertrag zu; *Ableitung:* vertragsgemäß, vertragswidrig; *Zusammensetzung:* Vertragsabschluss, Vertragsentwurf, Vertragspartner(in), Vertragsrecht; Friedensvertrag, Kaufvertrag, Werkvertrag. – yozma qayd qilingan bitim, (shartnoma). kim bilandir shartnoma tuzmoq, bu shartnomaga imzo chekmasligingiz kerak edi, men shartnomani bekor qilishni xohlayman; uzoq muddatli, qisqa muddatli shartnoma, shartnomaga muvoffiq men bunga haqliman; *Ta'luqli so'zlar:* shartnomaga oid, shartnomaga zid; *Qo'shma so'zlar:* shartnoma tuzish, shartnoma loyihasi, shartnoma hamkori, shartnoma huquqi, tinchlik shartnomasi, harid shartnomasi, zavod shartnomasi.

Ikkinchi manbamizda ushbu so'z quyidagicha izohlangan; **Vertrag der; (-e)s, Verträge.** 1.eine Erklärung von zwei oder mehr Personen, dass sie gemeinsam etwas beschlossen haben oder sich über etwas einig sind (meist über Rechte und Pflichten).- ikki yoki undan ortiq kishining birgalikda biror narsaga qaror qilganliklari yoki biror narsaga kelishib olganliklari haqidagi bayonoti (odatda huquq va majburiyatlar haqida). An dieser Erklärung müssen sich alle Partner halten - Barcha hamkorlar ushbu deklaratsiyaga rioya qilishlari kerak.

(ein fester, blinder, langfristiger Vertrag; einen Vertrag mit jemandem (ab)schließen; einen Vertrag machen, erfüllen, verletzen, brechen, lösen, kündigen; von einem Vertrag zurücktreten). – (mustahkam, uzoq muddatli shartnoma; birov bilan shartnoma tuzmoq; shartnomani tuzmoq, bajarmoq, buzmoq, buzmoq, bekor qilmoq, bekor qilmoq; shartnomadan voz kechmoq) Vertragsabschluss,

Vertragspartner, Vertragstext; Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag, Ehevertrag, Friedensvertrag, Kaufvertrag, Mietvertrag, Versicherungsvertrag. - Shartnoma tuzish, shartnoma bo'yicha sherik, shartnoma matni; Mehnat shartnomasi, ta'lim shartnomasi, nikoh shartnomasi, tinchlik shartnomasi, sotib olish shartnomasi, ijara shartnomasi, sug'urta shartnomasi. 2.ein Dokument, in dem steht, worüber sich Person einig sind, was sie beschlossen haben und welche Rechte und Pflichten sie deshalb haben (einen Vertrag unterschreiben, unterzeichnen) - insonlarning nimaga kelishib olgani, nimaga qaror qilgani va natijada ularning huquq va majburiyatlari qanday ekani bayon qilingan hujjat(shartnomani imzolamoq, tasdiqlamoq). 3.jemanden unter Vertrag nehmen. Einen Künstler, Sportler o. Ä engagieren. 4.unter Vertrag sein/stehe. Als Künstler oder Sportler eine Zeit lang für ein

Projekt, einen Verein o. Ä. arbeiten. - shartnoma ostida bo'lmoq. Bir muddat rassom yoki sportchi sifatida loyiha, uyushma va boshqalar uchun ishlamoq. **vertragsgemäß, vertragswidrig Adjektive** – shartnomaga muvofiq, shartnomaga zid *sifatlar*.

Nemischa-o'zbekcha lug'atlarimizda ushbu so'zning ot hamda sifat shakllari keltirilgan; Vertrag m; -s; *-verträge* – shartnoma, bitim, ahdnoma; Vertrag abschließen – shartnoma tuzmoq. *vertragschließend* – shartnoma tuzuvchi; die *vertragschließenden* Seiten – shartnoma tuzuvchi tomonlar.

Navbatdagi o'rganilgan „**Abkommen**“ so'zimizni birinchi manbamizda sredniy rodga ta'luqli ekanligi, qaratqich kelishigida *-s* qo'shimchasini qabul qilishi, *Vertrag, Vereinbarung, Übereinkunft* so'zlariga sinonim ekanligi, hamda ein Abkommen treffen, brechen; einem Abkommen beitreten - bitim tuzmoq, buzmoq, kelishuvga qo'shilmoq kabi so'z birikmalari keltirilgan.

Ushbu so'zimiz ikkinchi manbamizda birinchi manbadan farqli o'laroq quyidagicha izohlangan: Abkommen, das (-s, -). 1.ein Abkommen über etwas(Akkusativ); ein Abkommen zu etwas. Ein Vertrag zwischen Staaten oder Institution. (ein internationales Abkommen; ein Abkommen treffen, schließen, unterzeichnen, ratifizieren; einem Abkommen beitreten. - biror narsa haqidagi kelishuv; biror narsa bo'yicha kelishuv. Davlatlar yoki muassasalar o'rtasidagi shartnoma. (xalqaro shartnoma; bitim tuzmoq, imzolash, ratifikatsiya qilmoq; bitimga qo'shilmoq). 2.Schengener Abkommen. Der Vertrag, die Grenzkontrollen zwischen Staaten der EU abzuschaffen - Shengen shartnomasi. Evropa Ittifoqi davlatlari o'rtasidagi chegara nazoratini bekor qilish to'g'risidagi shartnoma.

Y.Ismoilov va Sh.Karimovlarning „Wörterbuch Deutsch-Uzbekisch, Uzbekisch-Deutsch. Nemisch-o'zbekcha, o'zbekcha - nemischa lug'at"ida ham ushbu so'zning *shartnoma, bitim* kabi ma'nolari keltirilgan.

Tahlil qilingan barcha manbalarimizda **die Übereinkunft** so'zi deyarli bir xil, ya'ni *shartnoma, bitim, kelishuv* kabi izohlangan.

Xulosa: Yuqorida tahlilga tortilgan barcha soʻzlar diplomatiya sohasiga tegishli ekanligi toʻgʻrisida hech qanday maʼlumot berilmagan boʻlsada, keltirilgan misollarda ularning rasmiy muloqotda diplomatik kontekstda uchrayotganini aytib oʻtish joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wahrig. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. 2008 Wissen Media Verlag GmbH. Renate Wahrig-Burfeind.
2. Langenscheidt Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. - München-Wien: Langenscheidt. 2015 y.
3. Butaev Z., Ismoilov Yu., Karimov Sh. Deutsch-usbekisches Wörterbuch. Nemischa-oʻzbekcha lugʻat. - Toshkent: „Sano-standart“ nashriyoti. 2018 y.
4. Ismoilov Yu., Karimov Sh. Wörterbuch Deutsch-Uzbekisch, Uzbekisch-Deutsch. Nemischa-oʻzbekcha, oʻzbekcha-nemischa lugʻati. - Toshkent: “Akademnashr” nashriyoti. 2020 y.
5. Rahmonov O., Rahmonova R. Deutsch-usbekisches Wörterbuch. Nemischa-oʻzbekcha lugʻat. - Toshkent: „Akademnashr“ nashriyoti. 2017 y.